

ПОВТОРНОСТЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФОРМА МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ СТРАН

Жаббаров Зокиржон Қодиржонович

Старший преподаватель кафедры следственной деятельности Академия МВД РУз

Бекимбетова Регина Рашидовна

Курсант Академии МВД РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241375>

Аннотация. В рассматриваемой статье обращается внимание на историю возникновения первых повторных преступлений, что сегодня постоянные изменения уголовного закона, дополнение его новыми категориями, ставят под сомнение традиционное понимание множественности преступлений и выделение таких ее форм как совокупность и рецидив. В связи с этим необходимы переоценки ряда классических институтов уголовного права, для этого повышен интерес представляет изучение опыта зарубежных государств в части регламентации названного института. Так, обращает на себя внимание тот факт, что в ряде стран, наряду с совокупностью и рецидивом выделяется и такая форма множественности как повторность.

Ключевые слова: множественность преступлений, повторность, опыт зарубежных стран, уголовный закон, совокупность, рецидив.

В Уголовном кодексе институт повторности преступлений используется для усиления ответственности и выступает в качестве квалифицирующего или отягчающего обстоятельства. Одновременно для повторности установлен особый порядок квалификации и назначения наказания. В этом состоит уголовно-правовое значение данного термина.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в теории уголовного права институт повторной преступной деятельности занимает важное место. От количества самостоятельных преступлений, времени их совершения, зависят такие основополагающие вопросы как возможность привлечения к уголовной ответственности, пределы уголовной ответственности, размер и вид наказания, возможность освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Задачи:

1. Изучение историко-правовых аспектов развития института повторности и её форм в нынешнем уголовном законодательстве;
2. Анализ эволюции взглядов ученых на понятие повторности преступлений
3. Характеристика сущности института повторности в законодательстве других стран;

Объект исследования - повторность как самостоятельная форма множественности преступлений в законодательстве некоторых стран. *Предмет исследования* - нормы действующего уголовного законодательства некоторых стран, в рамках которых регламентирована ответственность за повторное преступление, ранее действовавшие законодательные предписания, судебная практика.

Повторность преступлений - это система устойчивых связей, которая имеет своеобразную структуру, состоящую, как правило из тождественных, а в отдельных случаях - из однородных преступлений.¹

Первые упоминания об ответственности лиц, совершивших несколько преступлений,

¹ Учебник Уголовное право. Общая часть 1.

обнаруживаются в Римском праве. Указания на повторность преступлений имеются в старофранцузском, старогерманском и в законодательствах других древних государств. А каноническое право сравнивало повторность преступлений с раной, которая «была едва залечена, снова открылась и которую вновь залечить несравненно трудно».

Среди правовых документов XIV в. обращает на себя особое внимание Двинская Уставная грамота, созданная в 1397—1398 гг. Исторически непреходящее значение этого нормативного акта заключается в том, что им фактически была открыта история русского уголовного права, определены признаки преступления и порожден институт повторности преступлений.

Крупный вклад в развитие института повторности преступлений внесен Соборным Уложением царя Алексея Михайловича 1649 г. В нем количество статей, предусматривающих повторность в качестве квалифицирующего обстоятельства, значительно увеличилось. Кроме различных видов воровства повторность была введена в статьи, предусматривающие ответственность за кормчество (противозаконное изготовление и сбыт вина), незаконную продажу табака, ложный донос и ряд других статей. Повторность, как обобщающее понятие, была дифференцирована на три разновидности: совокупность, собственно повторность и рецидив.²

После распада СССР институт повторности преступлений претерпел изменения как в нашем законодательстве, так и в законодательстве стран, ранее входивших в Советский Союз. Полагаем, что сегодня повторность как самостоятельная форма множественности преступлений нуждается в детальном изучении, что обусловлено постоянно вносимыми изменениями в УК Республики Узбекистан. В контексте рассмотрения данного вопроса актуальным является изучение зарубежного опыта стран, которые ранее входили в СССР и, сохранившие на сегодняшний день институт повторности в качестве самостоятельной формы множественности.

В ходе анализа и изучения уголовной практики касательно множественности преступлений наибольшее внимание институту повторности преступлений уделено в уголовных законах Республик Таджикистан и Узбекистан. Во-первых, в данных государствах «повторность» рассматривают в качестве самостоятельной формы множественности. Во-вторых, законодатели данных стран дают идентичное понимание повторности, а именно «разновременное совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же частью, статьей, а в случаях, специально указанных в Кодексе, и разными статьями Особенной части, ни за одно из которых лицо не было осуждено».³

Стоит отметить, что уголовные законы данных Республик детально подошли к регламентации института повторности. В частности, в Особенной части УК Таджикистана и Узбекистана содержится достаточно большое количество составов преступлений, которые предусматривают в качестве квалифицирующего признака совершение деяния повторно. Более того, в примечаниях к отдельным статьям Особенной части УК Таджикистана даётся определение повторности. Еще более полное

² Подорожкина.И., Борзаев. А «Общество.Политика. Право.Экономика», 2021 г.

³ Уголовный кодекс Республики Узбекистан.

описание повторности дано в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 05.05.2008 № 13 «О вопросах квалификации деяний при множественности преступлений».

Как справедливо отметила Т.Г. Черненко, понятие повторности в УК Узбекистана сформулировано более удачно, чем понятие неоднократности, ранее предусмотренное УК Российской Федерации: указание на отсутствие судимости за совершенные преступления исключает пересечение повторности с рецидивом преступлений, позитивно и указание на то, что повторность может образовываться как оконченными преступлениями, так и наказуемыми приготовлениями и покушениями.

Что касается УК Украины, то институт множественности получил юридико-техническое обособление в виде самостоятельного VII раздела «Повторность, совокупность, рецидив». Необходимо отметить, что регламентация повторности в УК Украины является аналогичной уголовным законам тех республик, которые на законодательном уровне предусматривают данный институт - Армения, Таджикистан, Узбекистан. Кроме того, в соответствии со ст. 67 УК Украины повторность, наряду с рецидивом преступлений, является обстоятельствами, отягчающими наказание. Последним уголовным законом, на котором мы остановим наше внимание является УК Туркменистана. Институт множественности представлен в разделе II «Преступление», а его формы напоминают нормы УК Армении, Таджикистана, Узбекистана, Украины. В частности, законодатель Туркменистана предусмотрел 3 формы множественности - повторность, совокупность, рецидив. Отметим, что ст. 17 УК Туркменистана, регламентирующая повторность преступлений, является идентичной ст. 21 УК Армении.

Анализируя УК Республики Беларусь, мы заметили, что в отличие от законодательства, например, России, Армении, в которых сам термин «множественность» не упоминается, УК Белоруссии выделяет самостоятельную главу «Множественность преступлений». В современной редакции УК Белоруссии описываются только две формы множественности: совокупность и рецидив преступлений. Однако так было не всегда. В мае 2021 года в уголовное законодательство Республики Беларусь были внесены некоторые изменения⁴. Ранее совершение двух или более преступлений, которые предусмотрены одной и той же статьей Особенной части УК Республики Беларусь, признавались повторностью преступлений, что было отражено в ст. 41 закона. При этом вопросы назначения наказания детально регламентировались ст. 71 УК Белоруссии. После внесения изменений в закон и исключения ст. 41 и ст. 71 из УК Республики Беларусь, вышеописанный случай признаётся совокупностью преступлений и наказание в таком случае должно назначаться по правилам ст. 72 УК Республики Беларусь, т.е. по правилам назначения наказания по совокупности преступлений.

Таким образом, мы видим, что законодатель Белорусии не так давно отказался от такой формы множественности, как повторность преступлений. А указанные изменения, с одной стороны, в некоторой степени облегчили механизм назначения наказания, с другой стороны, усилили ответственность лица при признании в его деяниях

⁴ Анализ изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 года №112-3 «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»

совокупности преступлений. Следует отметить, что несмотря на ликвидацию повторности в качестве самостоятельной формы множественности, она, тем не менее, находит своё отражение в Особенной части УК Белоруссии, выступая в качестве квалифицирующего признака отдельных составов преступлений.

Так, УК Грузии посвящает институту множественности самостоятельную V главу «Множественность преступлений», выделяя четыре ее формы: неоднократность; совокупность; рецидив; рэкет. Несмотря на то, что о повторности в данной главе речь не идёт, тем не менее, анализируя ст. 15 УК Грузии, можно заметить, что данная норма напоминает институт повторности, который упоминался в ст. 21 Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 года⁵.

Таким образом, УК Грузии полностью вобрал в себя определение повторности, которое было дано в Основах уголовного законодательства 1991 года, однако дал ему другое обозначение - «неоднократное преступление». Кроме того, упоминание о повторности мы можем наблюдать в рамках института освобождения от наказания (ст. 721, 73, 74 УК Грузии). Примечательно, что в данных нормах повторное совершение преступления законодателем рассматривается с точки зрения возможного риска повторного совершения преступления лицом, ранее уже совершившим деяние. Так, суд при решении вопроса об освобождении от наказания наряду с характером преступления, поведением осужденного во время отбывания наказания, фактом совершения им преступления в прошлом, судимости, семейных условий и личности осужденного берет во внимание и риск совершения повторного преступления. Интересным с точки зрения заимствования отдельных положений в наше уголовное законодательство является возможность учета риска повторного совершения преступления (наряду с поведением осуждённого, его отношением к учебе и труду, отношением к совершенному деянию, возмещению ущерба), например, при освобождении от наказания в связи с заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождении от наказания в связи с болезнью.

Следующим уголовным законом, на котором мы остановим своё внимание, является УК Армении. Так, раздел 2 «Преступление» УК Армении предусматривает 3 формы множественности преступлений: совокупность; повторность; рецидив⁶. Согласно ч. 1 ст. 21 УК Армении под повторностью понимается «совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей или частью статьи Особенной части закона». В ч. 2 данной статьи законодатель, делая оговорку, указывает, что повторность будет отсутствовать в случае совершения лицом продолжаемого преступления. Анализ уголовного законодательства Армении показывает, что повторность находит своё закрепление и в нормах Особенной части УК Армении в качестве квалифицирующих признаков отдельных преступлений против собственности (п. 5 ч. 2 ст. 175; п. 3 ч. 3 ст. 176; п. 4 ч. 2 ст. 177) и против государственной службы (п. 4 ч. 3 ст. 311; п. 1 ч. 2 ст. 313). Изучение норм УК Армении, посвященных институту повторности, свидетельствует о том, что при его регламентации в УК Армении в значительной степени воспроизводится выведенный в 2003 году из УК РФ институт

⁵ Основы уголовного законодательства Союза ССР и Республика

⁶ Уголовный кодекс Республики Армения

неоднократности, за тем лишь исключением, что в ч. 3 ст. 16 УК РФ были определены правила квалификации при неоднократности преступлений, чего нет в ст. 21 УК Армении.

Таким образом, изучение уголовных законов некоторых республик, ранее входивших в состав СССР, в части регламентации института множественности и выделения его форм имеет большое значение, поскольку данные государства на протяжении десятилетий находились в одном правовом поле, а их законодательство строилось на базе единого источника права. Однако после распада Советского Союза уголовное законодательство этих государств видоизменилось, некоторые формы множественности вовсе были ликвидированы, некоторые - сохранены. Как мы видим, не так и много государств, которые сохранили повторность в качестве самостоятельной формы множественности. Как показано выше, повторность присутствует в ряде стран, входивших ранее в Советский Союз. Нередко она упоминается в нормах Особенной части УК в качестве квалифицирующего признака отдельных составов преступлений. Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

1) относительно вопроса о выделении форм (видов) множественности не существует единого подхода, поскольку различные страны предусматривают разное понимание форм (видов) множественности;

2) повторность в качестве формы множественности на сегодняшний день сохранилась в таких странах, как: Грузия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Туркменистан. С одной стороны, можно сказать, что наличие повторности в том виде, в котором она представлена в законах названных стран, является востребованной, а с другой - возможно её сохранение обусловлено традициями, сформировавшимися в теории советского уголовного права, в части понимания форм множественности;

3) анализ уголовных законов различных стран свидетельствует о том, что даже в случае совпадения вопроса относительно выделения форм (видов) множественности, их содержание описывается по-разному.

Подводя итог вышеизложенному, соизмерив всё с проводимой уголовной политикой современной России⁷, можно сделать вывод о том, что действительно в УК РФ необходимо переоценить существующие формы множественности, особенно на фоне дополнения его составами с административной преюдицией, включением в качестве квалифицирующего признака наличие у лица судимости, наполнение всё большего количества норм такими конструктивными признаками составов как систематичность и неоднократность. Безусловно, обращение к опыту зарубежных стран всегда является интересным и полезным с позиции возможного заимствования, не случайно на это обращают внимание в теории уголовного права. Однако сегодня специалистам в области уголовного права нужно определиться, что именно может быть имплементировано в национальное законодательство применительно к институту множественности, стоит ли возрождать повторность в том виде, в котором она представлена в рассмотренных странах, или она должна получить иное смысловое наполнение - как институт, объединяющий в себе все формы повторяющегося

⁷ Подройкина И.А. Зарубежный опыт и преемственность при построении системы наказаний в России // Бизнес. Образование. Право

правонарушающего поведения.

References:

1. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан, Т., 22.09.1994.
2. Постановление пленума Верховного суда «О вопросах квалификации деяний при множественности преступлений», 15.05.2008.
3. Гарбатович Д.А. Назначение наказания по совокупности преступлений: ошибки в применении уголовного закона // Администратор суда. 2020.
4. Кривошеин П.К., Ахмедова С.Ш. Будет ли реабилитация повторности как института уголовного права? // Вестник Волгоградской Академии МВД России. 2012.
5. Подройкина И.А., Борзаев А.М. Множественность преступлений по законодательству стран-участниц ЕАЭС // Общество: политика, экономика, право. 2021.
6. Уголовный кодекс Грузии (по состоянию на 02.11.2021) 5. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик (приняты ВС СССР 02.07.1991 N 2281 -1) 6. Уголовный кодекс Республики Армения (по состоянию на 16.12.2021) 7. Анализ изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 года №112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности»
7. Уголовный кодекс Республики Таджикистан (по состоянию на 20.04.2021)
8. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (по состоянию на 07.12.2021)
9. Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву
11. Уголовный кодекс Украины (по состоянию на 05.01.2022)
10. Уголовный кодекс Туркменистана (по состоянию на 13.11.2021) 13. Подройкина И.А. Зарубежный опыт и преемственность при построении системы наказаний в России // Бизнес. Образование. Право. 2012.
11. Муродов Б., Кулбеков О. Номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 98-104.
12. Муродов Б.Б. Основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (опыт Узбекистана) //Вестник экономической безопасности. – 2016. – №. 1. – С. 177-182.
13. Муродов Б.Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2016. – №. 3. – С. 47-50.
14. Муродов Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2017. – №. 1. – С. 69-72.
15. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
16. Суюнов Ш., Хусинов Ш. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва унинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 150-156.

17. Суюнов Ш., Исмайлова Ш. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 140-144.